

2CB-10 QURITISH USKUNASI HAMDA MINORALI QURITGICH USKUNALARINING O‘ZARO TEXNOLOGIK TAXLILI

Farg‘ona politexnika instituti, Tabiiy tolalar kafedrasida assistenti
Imomnazarov Xurshidbek Xushnazar o‘g‘li

Tojaliyeva Jannatoy Solijon qizi
Olimjonova Mexriniso Valijon qizi
Farg‘ona politexnika instituti

Annotatsiya: ushbu maqolada Toshloq paxta tozalash korxonasida paxtani quritish texnologik jarayonida SBO va 2 SBO 10 quritish uskunasi texnologik ko‘rsatkichlari, afzallik va kamchiliklari bevosita uskunalarning ishlash jarayonida tahlil uchun paxta xom ashyosini Namangan 77 va Andijon seleksion navlarida sinovlar o‘tkazilganligi to‘g‘risida ma’lumotlar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: paxta, baraban, kuritish, ifloslik, issiklik miqdori, seleksiya, namlik.

Kirish

Ma’lumki mamlakatimiz paxta sanoati rivojlangan mamlakatlar qatoriga kiradi. Paxtani yetishtirish bo‘yicha 4-o‘rinda turadi eksport qilishda esa 2-o‘rinni egallab turibdi ishlab chiqarilgan mahsulotlarimiz sifatli chiqishi albatta uni me’yoriy darajada quritishga ham bog‘liq biz quritishda kam sarf harajat qilgan holda yuqori natijaga erishish maqsadida klaster usulida 2 ta alohida alohida ish olib borayotgan paxta tozalash korxonalarida tajribalar o‘tkazdik [1-4].

Toshloq paxta tozalash MChJ Korxonasi xamda Boxodir Log‘on Tekstil MChJ qo‘shma korxonasi faoliyat ko‘rsatayotgan paxta tozalash korxonalaridagi quritish uskunaari 2CB-10 hamda minorali quritgich uskunalari texnologik jarayonlari qiyosiy tahlil qilish va texnologik jarayonlarda va texnologik jarayonlariga chigitli paxtani husiyatlarini tasirini o‘rganish uchun tajriba sinovlari o‘tkazildi tajriba o‘tkazish uchun Rishton paxta tozalash hamda Bahodir log‘on tekstil MChJ Qo‘shma korxonalarini tanlab olindi [5-11]. Rishton paxta tozalash korxonasida 2CB-10 Quritish uskunasi o‘rnatilgan bo‘lib ushbu qurilmada tahlil qilish uchun Namangan 77 seleksion paxta navining 1-sinf 1 navi namligi 10%

iflosligi 5% bo‘lgan chigitli paxta tanlab olindi va tajriba sinovlari, o‘tkazildi [12-18].

1-rasm. 2SB-10 rusumli quritgich barabani sxemasi

1-quritish agenti quvuri; 2-shnekli ta‘minlagich; 3-oldingi sapfa; 4-kurakchalar; 5-baraban; 6-mo‘ri; 7- spitsalar; 8-podshipnik; 9-reduktor; 10-barabanni harakatlantiruvchi elektr dvigatel; 11 va 14 -orqa va oldingi tayanchlar; 12-tushurish kurakchasi; 13-tushurish tarnovi.

Namligi 10% iflosligi 5% bo‘lgan chigitli paxta barabanga berilganda 100 °C issiqlik berildi Quritish barabanidan chiqqan chigitli paxta 7 % ni iflosligi 5% tashkil qildi bunda barabanning quritish samaradorligi 3 % tashkil qildi.

Bohodir log‘on Tekstil MChJ qo‘shma korhonasida minerali quritish uskunasi o‘rnanilgan quritgich ichida paxtani tiqilib qolishini oldini olish maqsadida polkalar oldi qismi gorizantga nisbatan 450 qilib joylashtirilgan pnevmatransportda havo oqimi 20-25m/s bo‘lib, paxta xom ashyosini 10-12m/s tezlikda minerali quritgich polkasiga tushadi. Quritgichda esa 7-8 m/s tezlikda xarakatlanadi. Quritish uskunasida paxta xom ashyosini bo‘lish vaqti 10÷15 sek tashkil etadi. Shuning uchun minerali quritgichni namlik ajratish 2-3% ni tashkil etadi. Quruq paxta bo‘yicha ish unumdorligi 8000 kg/soat namlik ajratish bo‘yicha quritish agenti xarorati 1100 S bo‘lganda birinchi bosqichda 2000 kg ni tashkil etadi. [2]

2-rasm. Minorali quritgichning sxemasi

vu yerda: 1 – quvur, 2-mayda iflosliklardan tozalash uskunasi, 3- bunker ta'minlagich, 4- paxta xom ashyosi va quritish agentini tashuvchi quvur, 5-quritish uskunasi polkalari, 6 – paxta xomashyosi va quritish agentini tashuvchi quvur.

Quritgich ichida paxtani tiqilib qolishini oldini olish maqsadida polkalar oldi qismi gorizontga nisbattan 450 qilib joylashtirilgan pnevmatransportda havo oqimi 20-25m/s bo'lib, paxta xom ashyosini 10-12m/s tezlikda minorali quritgich polkasiga tushadi. Quritgichda esa 7-8 m/s tezlikda xarakatlanadi. Quritish uskunasi paxta xom ashyosini bo'lish vaqti 10÷15 sek tashkil etadi. Shuning uchun minorali quritgichni namlik ajratish 2-3% ni tashkil etadi. Quruq paxta bo'yicha ish unumdorligi 8000 kg/soat namlik ajratish bo'yicha quritish agenti xarorati 1100 S bo'lganda birinchi bosqichda 2000 kg ni tashkil etadi unga Namangan 77 seleksion paxta navining 1-sinf 1navi namligi 10% iflosligi 5% bolgan chigitli paxta berilganda 100 °C Issiqlik berildi quritgichdan chiqqan chigitli paxta namligi 8 % ni iflosligi 3.5 % ni tashkil etti bundan ko'rinib turibdi-ki Minorali quritgichning quritish samaradorligi 2 % ni tozalash samaradorligi esa 1.5 % ni tashkil etdi.

Xulosa qilib aytganda quritish uskunalarini tahlilqilinganda barabanli quritish uskunasi nam ajratish ko'rsatgichlari 2CBO-10 da 3% ni tashki etdi minorali quritgichda 2% tashkil qildi bu shuni ko'rsatadki tanlab olingan seleksiyon navida barabanli quritgichda yuqori natijaga erishildi chigitlipaxta seleksionnavlari quritish texnologik jarayonlari uskunalariga ham o'z tasirini k o'rsatishi tasdiqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Mominjonovich, U. M., & Ogli, M. I. V. (2022). Study and analysis of technological processes of cotton drying in a cluster system. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(11), 6-10.
2. Ubaydullaev, M. M., & UT, T. (2022). Determination of appropriate norms and terms of defoliant. *American Journal Of Applied Science And Technology*, 2(05), 18-22..
3. Shohida, K., & Khurshidbek, I. (2022). Investigation of ways to increase the speed of the raw material roller on the ginning equipment. *Universum: технические науки*, (2-7 (95)), 40-42. Maxmudjon, T., & Abdurakhimova, M. (2022). The methods of welding details of sewing items from thermoplastic materials. *International Journal of Advance Scientific Research*, 2(12), 125-132.
4. Jaxongirovna, X. D. (2022). Zamonaviy kiyim tikishda transformatsiya uslublarning o‘rni. *Uzbek Scholar Journal*, 7, 112-117.
5. Nozimjonovna, O. I. (2022). Constructive analysis of modern circular needle knitting machines. *American Journal of Applied Science and Technology*, 2(06), 75-79.
6. Sodiqovna, A. M., & Abduqodirovna, B. R. N. (2022). Notipaviy qomatli ayyollarning o‘lchamlari va tana turlarining farqlanishi. *Science and innovation*, 1(A3), 284-288.
7. Sodiqovna, A. M., Abdurashidovna, E. R., & Uktamovna, A. D. Study of female abnormal body types and their analysis. *JournalNX*, 7(06), 333-335.
8. Sadiqovna, A. M. (2022). Determining the Type of Clothing Suitable for Women With An Non Typical Figure. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 10, 22-26.
9. Valiev, G. N., & Khomidov, V. O. (2020). Study of the Shape of a Balloon of Natural Silk Thread When Winding From a Fixed Packing. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology (IJARSET)*, 7(8), 14733.
10. Baxtiyorovna, N. B. (2022). Development of Structures of Double Patterned Weaves With Elements of Press Loops With A Geometric Pattern. *Eurasian Research Bulletin*, 14, 175-181.

11. Валиев, Г. Н., Хомидов, В. О., & Турдиев, М. (2018). Способ определения технологичности нитенатяжных приборов текстильных машин. Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы (SMARTEX), (1-1), 185-188.
12. Maxmudjon, T., & Manzura, A. (2022). Use of nonwoven materials in the production of sewing items. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(12), 406-411.
13. Abduraximova, M. (2022). Notipaviy qomatli ayollarga mos tushuvchi kiyim turini aniqlash. Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования, 1(18), 41-45.
14. Maxmudjon, T., & Dildora, Y. (2021). Hygienic Effect Of The Drapery Of Children’s Clothes. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(11), 48-52.
15. Ergashov, Y., Babayeva, M., & Akhmedov, A. (2023). New regenerator design for regeneration of raw cotton voles from non-ginned seeds. Academia Science Repository, 4(04), 32-35.
16. O’g’li, T. U. D. U., & Qizi, B. M. N. (2022). Verification of the values obtained based on the theoretical analysis of the working details of the crusher in the program “Solidworks”. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(10), 222-229.

Research Science and Innovation House